

АМИР ТЕМУР – ФАХРИМИЗ ВА ҒУРУРИМИЗ

Нуркулова Р. Р.

доцент, Жиззах Давлат педагогика университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126476>

Амир Темур Ватанимиз тарихида ўзбек давлатчилиги тараққиётида беқиёс хизмат кўрсатган шахс. Амир Темур жаҳон халқлари тарихида буюк давлат арбоби, машҳур саркарда сифатида эътироф этилган ёрқин сиймосидир. У ўз замонасида ўзбек давлатчилигини қайта тиклаб, уни юксак ривожланиш поғонасига кўтариб, жаҳонга шуҳрат таратди.

Мустақилликка қадар Шўролар замонида бу буюк зот шахсига шахсига самимий ҳурмат эмас, балки нафрат уйғотишга ҳаракат қилинди, у ҳақида ҳақиқатни ёзган олимларимиз эса таъқиб қилиндилар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, “Агар ҳар бир халқ, ҳар бир давлат мустақил бўлмаса, бошқалар унинг нафақат деҳқонини, нафақат ишчисини, ҳаттоки шоир-у олимини ҳам, давлат арбобини истаганча таҳқирлаши, инсоний шаънини тупроққа қориши мумкин экан” [1, – 347 б.].

Дарҳақиқат, собиқ шўролар даврида халқимиз бундай таҳқирлашларнинг азобини кўп кўрди. Ўзбек халқининг шўро тузумининг таҳқирлашлари натижасида ўзининг кўплаб асл фарзандларидан ажради.

Амир Темур ҳаёти, саркардалик ва давлат арбоби сифатидаги серкирра фаолиятига гувоҳ бўлган Ибн Арабшоҳ унинг сиймосига доир муҳим белгиларни ёзиб қолдирган эди: “Темур кўркмас, шижоатли, ботир кишиларни итоат қилдирувчи бўлиб, жасоратлиларни, довюрак ва мардларни ёқтирар эди. Улар ёрдамида даҳшатли жойлар кулфларини фатҳ этиб, одамлар шерларини ўлжа қилар, улар зарбалари билан баланд тоғ чўққиларини вайрон қиларди. У беҳато (нишонга урувчи) фикрли, ажойиб фаросатли, мислсиз (даражада) бахтли, улуғворлиги (ўзига) мувофик, қатий аъзим билан сўзловчи, (бошига кулфат тушганда ҳам ҳақгўй киши) эди.” [4, – 65 б.]

Истеъдодли олим ва ёзувчи Поён Равшанов Амир Темур сиймоси ҳақида қуйидаги маълумотни келтиради: “Темур баланд қадли, узун бўйли, тик қоматли гўё у қадимий паҳлавонлар авлодларидан бўлиб, кенг пешонали, боши катта, ғоятда кучли ва салобатли, ажойиб бўлалик (бўлимлик) ранги оқу қизил юзли, лекин доҳсиз, буғдой ранг эмас, қўл-оёқлар бақувват, елкалари кенг, бармоқлари йўғон, пойчалари семиз, қадди-қомати камолга етган, серсоқол, ўнг оёқ-қўли шол, икки кўзи бамисоли шам бўлсада, шодлиги билинмас, йўғон овозли эди... У ҳазил-мазаҳ ва ёлғонни ёқтирмас, ўйин-

кулгуга, кўнгилхушликка майлсиз, гарчи сўзда ўзига озор етадиган бирон нарса бўлса ҳамки, садоқат унга ёқар эди.”[13. – 113 б.].

Амир Темур мадрасада таълим олган, билимли ва дунёқараши ҳар жиҳатдан кенг қамровли эди. У ўткир зеҳнли, довюрак, мард ва ғурурли бўлиб, юксак одоб-ахлоқ соҳиби эди. Турли дунёвий илмларни, ҳарбий санъатни эгаллади. Қуръони Каримни ёд олди, ҳадис илмини ўрганди.

Амир Темурнинг ўсмирлик йиллари мўғул истибдоди авж олган йилларга тўғри келди. Бу пайтда Моварауннаҳр ўзининг тарихий номини ҳам ўзгартириб, мустамлакачи Чигатой улусига айланиб қолган эди. Мўғуллар томонидан шаҳар ва қишлоқлар, масжид мадрасалар, кутубхоналар вайрон қилиниб, суғориш иншоотлари издан чиққан эди. Жабр-зулмлар халқнинг тинка-мадори куриб, хонавайрон бўлган эди.

Ана шундай оғир вазиятда ёш Темурбек Мовароуннаҳрнинг сиёсий майдонида пайдо бўлди. Темурбек ўз олдига юртни муғуллардан озод қилиш вазирларнинг давлатни барпо қилишни мақсад қилиб қўйди.

Амир Темурнинг ўз олдига қўйган буюк мақсадини амалга оширишига тўсқинлик қилаётган ва Мовароуннаҳр тахтига даъвогарлик қилиб келаётган Балх ҳокими Амир Ҳусайн эди. Вазият тақозаси билан Амир Темур 1370 йилнинг баҳорида Амир Ҳусайн ўрнашиб олган Балхга қўшин тортиб борди ва уни тор-мор келтирди. Шундан сўнг Амир Темур Мовароуннаҳрнинг ягона ҳукмдори бўлиб қолди.

Амир Темур ўзини Мовароуннаҳр хони эмас, балки Улуғ Амири деб эълон қилди. Номига чингизийлардан хон қилиб қўйди. Жуда қадимий ва бой тарихга эгаллиги ҳамда географик жиҳатдан қулай ҳудудда жойлашганини ҳисобга олган ҳолда давлат пойтахти сифатида Самарқанд танланади.

Амир Темур Улуғ амирлик мақомига эришгач, биринчи навбатда, ўз олдига қўйган буюк мақсади кучли марказлашган давлат барпо қилиш ниятини амалга оширишга киришди.

Мовароуннаҳр ҳукмдори сифатида фаолиятини бошлаган куннинг ўзидаёқ Самарқанднинг муҳофаза деворини тиклаш ва сарой қуриш режасини билдиради. Мамлакат аҳолисининг шариат қоидаларига мувофиқ яшаши учун қулай муҳитни яратишга киришди. Улуғ амир хон номидан ҳокимиятни бошқарди.

Амир Темур даври тарихиси Ибн Арабшоҳ ўзининг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” асарига “Темур Самарқанднинг атрофларида ва этақларида бирнеча қасобалар куриб, уларни ... Миср (Қоҳира) Дамашқ, Бағдод. Султония, Шероз каби азим ва марказий шаҳарлар номи билан атади. Самарқанд ва Кеш ўртасида бир бўстон барпо этиб, унда бир қаср қурдиради

ва уни Тахти Қарача деб атади”, деб ёзади.[4, – 82 б.]. Самарқанд Амир Темур даврида ер юзининг сайқали бўлган шаҳарга айланди. Амир Темур пойтахт ва бошқа шаҳарларда салобабли ва гузал тарихий обидалар бунёд этди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, бу дварда Самарқанд “...жаҳондаги энг қудратли ва обод шаҳарлардан бирига айланди”. [1, – 177 б.].

Амир Темур бир неча йиллар олиб борган ҳарбий юришлари, курашлари, усталик билан қўллаган тадбирлари, дипломатик маҳорати туфайли мамлакатни мўғуллар асоратидан халос этиб, сиёсий тарқоқлик, ўзаро курашларга барҳам бериб, ягона марказлашган давлатга асос солди.

Амир Темур давлатининг учта доирачадан иборат тамғаси пайдо бўлди ва унда “Куч адолатда” деган ёзувлар бор эди. Тангаларида эса “Темур Кўрагон”, деб ёзилган эди.

Амир Темур ўзи барпо қилган улкан салтанатни ақл-заковат ва ҳуқуқий асос билан идора этди. Унинг “Давлат ишларининг тўққиз улушини кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улушини қилич билан амалга оширдим.” [7, – 15 б.] деган сўзлари бунинг ёрқин далилидир.

Темур салтанатни бошқаришда, хусусан уни сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан мустаҳкамлашда давлат аҳамиятига молик масалаларни муҳокама ва тадбиру чоралар белгилаб олиш мақсадида қурултойлар ўтказишга катта аҳамият берган. Шарафуддин Али Яздийнинг ёзишича, Темур томонидан Қарши, Самарқанд, Қорабоғ ва бошқа жойларда ўтказилган қатор қурултой ва кенгашларда маслаҳатнинг иқтисодий ва ҳарбий аҳволига оид энг муҳим масалалар муҳокама этилар, зарурий ишларни бажариш тўғрисида қарорлар қабул қилиниб, тадбирлар белгиланар эди.

Давлат аҳамиятига эга ҳар бир масалани ҳал этишда Амир Темур шу соҳани билимдонлари ва олимлар билан маслаҳатлашар эди. Масалан, 1403 йилда Кавказда Байлакон шаҳрида чақирилган кенгашга олим-у фузалоларни таклиф этган.

Бу қурултойда Соҳибқирон олим-у фузалоларга шундай дейди: “Фан ва диннинг машҳур кишилари ўз маслаҳатлари билан подшоҳларга ёрдам бериб келганар. Менинг мақсадим мамлакатда адолат ўрнатиш, тартиб ва тинчликни мустаҳкамлаш, юртимизда қурилишни кучайтириш, давлатимизни ривожлантиришдир. Сизлар бу ишларни амалга оширишда кўмаклашишингиз зарур” [6, – 288-289 б.].

Амир Темур сайройида Мавлоно Абдужаббор Хоразмий, Мавлоно Шамсуддин Мунши. Мавлоно Абдулла Лисон, Мавлоно Бадриддин Аҳмад каби қатор олимлар фаолият кўрсатганлар. Амир Темур илм-фаннинг

математика-риёзиёт, геометрия-ҳандаса, архитектура-меъморчилик, астраномия, адабиёт, тарих ва мусиқа каби соҳаларини ривожлантиришга катта эътибор берди.

Амир Темурнинг ички ва ташки сиёсати мамлакатни иқтисодий, сиёсий ва маданий жиҳатдан юқори поғонага кўтаришга қаратилди. Умрининг мазмунини “Миллатнинг дардларига дармон бўлишдан иборат” деб билди.

Соҳибқирон том маънода халқпарвар ҳукмдор бўлиб, мамлакатда адолат, тинчлик ва фаравон ҳаётни таъминлаш учун курашди. “Амир Соҳибқирон,- дейди Низомиддин Шомий, раиятлар аҳволини чуқур текшириб, мазлумнинг додини золимдан олди, мамлакатнинг хароблиги ободонлиги борасида маълумотлар олишга илтифот кўргазди, ҳар кимнинг ҳақ-ҳуқуқини ўз ўрнига қўйган ҳолда ҳалойиқнинг ҳар бир синфини турли-туман меҳрибонликлар билан сийлади: саййидларни улуғлашу эҳтиром, амирларни чопону инъом, уламоларни эъзозу икром, заифларни саҳовату эҳсон, раиятни амонлиги одиллик билан хушнуд этди. Шунинг учун унинг муборак зоти Худойи таолонинг муфту иноятига сазовор бўлди...”[5, – 220 б.].

Амир Темур даврида ҳақсизлик, зулм, зўравонлик ва ўзбошимчалик каби иллатларга барҳам берилиб, халқ манфаати ҳимоя остига олинди.

Соҳибқирон нафақат Мовароуннаҳр, балки қўл остидаги бошқа мамлакатлар халқларини ҳам ўйлаб иш юритди. У ерларга ҳоким этиб тайинланган фарзандлари зиммасига адолат ва ҳақиқатга, ободончилик ва тараққиётга қаратилган сиёсат олиб боришни буюрди.

Амир Темур давлатни идора қилиш ва кадрлар сиёсатида вазирлар тайинлашга муҳим эътибор қаратди.

Вазирликка тайинламоқчи бўлган кишининг насл-насаби, ақл-фаросатлилиги, сипоҳ-у раият аҳволидан хабардорлиги, сабр-чидамлилиги, тинчликсеварлиги каби сифатларига жиддий эътибор берди. “Кимки шу тўрт сифатга эга бўлса, ундай одамни вазирлик мартабасига лойиқ киши деб билсинлар. Уни вазир ёки маслаҳатчи этиб тайинласинлар, мамлакат ишларини, сипоҳ ва раият ихтиёрини унга топширсинлар. Бундай вазирга тўрт имтиёз: ишонч, эътибор, ихтиёр ва иқтидор берилсин”, деб кўрсатма беради. [7, – 75 б.].

Амир Темур даврида давлатни идора қилувчи вазирлар етти кишидан иборат бўлган. Ана шу вазирлар орасида арзбеги лавозимининг таъсис этилиши муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Амир Темур кадрлар сиёсатининг яна бир ибратли томони-ўз даврида ҳеч бир давлатда бўлмаган ва тарихда камдан-кам учрайдиган лавозим- “Адолат” амирининг таъсис этилишидир.

Соҳибқирон салтанатида ҳақсизлик, зулм зўравонлик ва ўзбошимчалик сингари иллатларга барҳам берилиб, халқ манфаати ҳимоя қилинди.

Амир Темур ўз тасарруфида бўлган бошқа мамлакатларда ҳокимлик қилаётган фарзандларидан ҳам адолат ва ҳақиқатга, ободончилик ва тараққиётга қаратилган сиёсатга амал қилишни қатъий талаб қилган.

Амир Темур ҳар гал сафардан қайтганда Самарқанд шаҳрининг аҳолисидан хабар олар ва маълум кунларда ўзи арзчиларни қабул қилар эди.

Амир Темур ўзининг улкан салтанатини қонун (тузуклар) асосида бошқариб, уни изчиллик билан ҳаётга тадбиқ қилиб борди.

“Давлат ишларини, -дейди у, -салтанат қонун қоидаларига асосланган ҳолда бошқардим, Тўра-тузукка таяниб, салтанатда ўз мартаба ва мақомимни мустаҳкам сақлаб турдим...

Адолат ва инсоф билан Тангрининг яратган бандаларини ўзимдан рози қилдим...” [7, – 75 б.].

Амир Темур даврида салтанатнинг барча ҳудудларида “адолат кучда эмас, куч адолатдадир”, деган шиор бирдай амал қилди.[7, – 54 б.].

Амир Темурнинг давлат бошқарувига энг муҳим устунликларидан бири ҳам унда адолат мезонига, қонун устуворлигига алоҳида аҳамият берилганлигидир. Унинг давлат бошқаруви масалаларини ўз ичига олган Тузукларида ҳам ҳар бир масалада адолат мезонига амал қилиш ғояси чуқур ифодаланган. Адолат Амир Темур давлатчилиқ сиёсатининг асосий мезони бўлган.

Амир Темур ўзигача шаклланган ўзбек давлатчилигининг асосларига изчил амал қилиш билан бирга, уларни мазмунан бошқаришга жиддий улуш қўшди, у ҳам бўлса “жамият ривожидида барча ижтимоий табақалар фаолиятини назарда тутиш ва уларнинг манфаатларини таъминлашдан иборат”[14, – 178 б.]. Шу асосда Амир Темур дунё тарихида биринчи бўлиб жамият ижтимоий таркибини 12 табақага ажратиб, уларнинг ҳар бирининг алоҳида мавқеи, манфаатларини, шунга мувофиқ келадиган давлат ва жамиятнинг ўзаро маносабатларини белгилаб берди.

Амир Темур Машрик ва Мағриб, яъни Шарқ ва Ғарб ўртаида савдо-сотик алоқаларининг йўлга қўйилишига ва ривожланишига ғоятда катта эътибор берган. Бу масалада Амир Темур ўзини моҳир дипломат сифатида намоиш қилди. Соҳибқирон “Византия, Венеция, Генуя, Испания-Кастилия, Франция, Англия билан, бошқача айтганда, ўша даврда кўпроқ маълум ва машҳур бўлган Европа давлатлари билан иқтисодий алоқалар ўрнатиш ва мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини авж олдирди” [8, – 11 б.].

Кўринадики, Амир Темур ўз давридаёқ ўз давлатининг тараққиётида, давлатлараро муносабатларнинг аҳамиятини олдиндан кўра билган ҳукмдор эди.

Амир Темурнинг турк султони Боязид устидан қозонган ғалабасидан сўнг унинг обрўси янада кўтарилиб. Бундай муносабатлар янада кенгайди. Шу боис ҳам ўша мамлакатларда кўплаб тарихий асарлар яратилиб, буюк Темурбек деб номи улуғланди. Францияда эса унинг ҳайкалчаси олтиндан ясалиб, “Европа ҳалоскори” сифатида музейларда намойиш қилинди. Соҳибқирон буюк давлат арбоби сифатида машҳур давлат арбоблари қаторидан муносиб ўрин эгаллади. Амир Темур ўз салтанати таркибига кирган кўплаб давлатлар ва ҳудудларни фарзадлари, набираларига “сурғон” сифатида бўлиб берган бўлса-да, аммо Моварауннаҳрни ҳеч кимга бермади, унинг яхлитлиги ва бутунлигини кўз қорачиғидек асради. Бунинг боиси шуки, Соғибқирон шу юрт фарзанди сифатида унинг муқаддаслигини аъло билди. Бу Амир Темурнинг Ватанга бўлган муҳаббати, ватанпарварлигининг намунаси эди.

Мухтасар айтганимизда Амир Темур ўз давридаёқ буюк давлат арбоби, моҳир саркарда, уста дипломат, қонуншунос, фан ва маданият ҳомийси сифатида жаҳонда машҳур бўлди.

Амир Темур даври тарихчиси Ибн Арабшоҳ ёзганидек, у ўз замонасидаёқ, “Етти иқлим Соҳибқирони, ер-у сувни идора қиладиган (зот), подшоҳлар-у султонлар жавоҳири” деб тан олинган эди.[4, – 66 б.]. Кейинги йилларда Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳнамолигида республикамизда кенг қамровли буюк ислоҳотлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Ўзбекистон таррақиётида янги давр бошланди. Бу -янгиланаётган Ўзбекистон давридир. Соҳибқирон Амир Темурнинг орзу ва мақсадларининг амалга ошганлигидан далолатдир.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Каримов И.А. Адолат ва қудрат тимсоли. Асарлар, 5-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 1997.
3. Асқаров А. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида тарих фанининг вазифалари. /Ўзбекистонда ижтимоий фанлар/. – Т.: 1992 йил, №7,8.
4. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. II жилд. – Т.: Меҳнат, 1991.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
6. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Т.: Камалак, 1996.
7. Амир Темур. Темур тузуклари. – Т.: Ғофур Ғулом, 1991.

8. Мўминов И.М. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутгар ўрни ва роли. – Т.: Фан, 1991.
9. Хилда Хукхэм. Влатитель семи созвездий. –Т.: Адолат, 1995.
10. Муҳаммаджонов А. Амир Темур ва темурийлар салтанати. – Т.: “Қомуслар” бош тахририяти, 1991.
11. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги. (1403–146 йиллар). – Т.: Ўзбекистон, 2010.
12. Носиров Ў., Нуркулова Р. Амир Темурни англаш – ўзлигимизни англашдир. – Т.: Тафаккур, 2014.
13. Равшанов П. Амир Темур сулоласи. – Т.: Yangi asr avlodi, 2014.
14. Усмонов Қ., Содиқов М., Обломуродов Н. Ўзбекистон тарихи. 1-қисм. – Т.: Мерос, 2002.